

A SÍNDROME DO BEBÊ SACUDIDO E OS DANOS NEUROLÓGICOS E FISÍCOS QUE SÃO PROVOCADOS

Leticia Oliveira de Sousa¹
Carmen Beatriz Lourenço Vesco²
Thaís Nunes de Melo³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: A Síndrome do bebê sacudido (SBS) que é a lesão cerebral traumática mais grave em crianças e recém-nascido, 1 a cada 4 crianças que sofrem com essa síndrome morrem ou ficam com sequelas graves. Estas sequelas são hemorragias, danos parenquimatosos, ruptura da retina, entre outros. Isto acontece quando os pais ou responsáveis, movimentam o bebê de forma violenta na tentativa de acalmá-lo, apesar da intenção dos responsáveis essa ação é considerada como uma violência infantil grave. Trata-se de uma revisão de literatura realizada em abril de 2025 que objetiva dissertar sobre os principais danos neurológicos ocasionados pela síndrome do bebê sacudido. Em estudos realizados, mães usam abuso físico em crianças de até 2 anos como forma de disciplina. Diante disso, podemos ver a importância de uma maior visibilidade para essa síndrome.

Palavras-chave: Síndrome do Bebê Sacudido; Traumatismo Cranioencefálico; Danos Neurológicos

¹Graduanda do curso de Enfermagem, 5º semestre, Bolsista do Programa de Iniciação Científica.
Email: leticiaoliveirasousa765@gmail.com

²Graduanda do curso de Enfermagem, 5º semestre, Bolsista do Programa de Iniciação Científica.
E-mail: carmenbiavesco@gmail.com

³Graduanda do curso de Enfermagem, 5º semestre, Bolsista do Programa de Iniciação Científica.
E-mail: tnm87639691@gmail.com

⁴ Docente do curso de enfermagem da UNIGRANDE, Doutora em Farmacologia, professora orientadora do programa de iniciação científica.
E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A Síndrome do Bebê Sacudido (SBS) é a lesão cerebral traumático mais grave em crianças e recém-nascidos. Acontece que durante o manuseio errôneo dos bebês ou agressões físicas, pode gerar um Traumatismo cranioencefálico que é uma das principais causas de mortalidade em crianças. (ELSHATER, et al, 2022.)

A SBS, é um grande problema de saúde pública além de uma violação, o que tem gerado grande debate entre os profissionais de saúde e órgãos públicos. Essa síndrome é o motivo mais prevalente de morte ou lesão neurológica em recém-nascidos e crianças de até 5 anos de idade. Os sintomas mais prevalentes de bebês que sofreram com a SBS experienciam, choro severo e agravos a saúde. Em média, um a quatro bebês que sofrem esse tipo de maus tratos infantil morrem. (ELSHATER, et al, 2022.)

A violência física infantil tem sido discutida desde o século XIX, quando foi relatada pela medicina Forense, uma especialidade médica que une o conhecimento médico ao sistema jurídico. Foi estabelecido um padrão nos bebês que apresentavam essa síndrome, como danos cerebrais parenquimatosos, que consiste em um tecido funcional do cérebro o que pode desenvolver inflamações ou até mesmo mortes das células, ou então hemorragias meníngeas que pode acarretar sequelas graves como paralisias, déficit motores ou perdas de sensibilidade. Os danos causados pela aceleração, desaceleração e a rotação Atlanto-occipital (que consiste na articulação que se localiza entre o osso occipital e a vértebra cervical atlas) podem gerar danos cerebrais severos. (FAZIO, et al, 2023)

Em 2023, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, mencionou a importância de examinar os olhos dos bebês com SBS, esse exame pode apontar para possíveis sangramentos acima, dentro ou a baixo da retina. Nesse processo, pode acontecer a retinosquise que consiste na divisão da retina podendo assim causar lesões, além disso, o olho também pode-se encher de sangue. Além desse exame, outros também são realizados como de sangue para verificar distúrbios hemorrágicos, radiografias ósseas, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, e também uma avaliação por serviços sociais.

A SBS geralmente acontece quando o responsável por aquela criança deixa-se levar por sentimentos como a frustração, estresse e raiva que regularmente se associa ao choro excessivo e a tentativa de fazê-lo cessar. Alguns outros fatores podem alavancar o adulto responsável pela criança cometer algum tipo de abuso, pode está associado a pais solteiros ou de primeira viagem, histórico de violência doméstica, a carência de uma rede de apoio, entre outros fatores que o leve a uma situação de vulnerabilidade. (CARSOSO, et al, 2020)

Alguns outros fatores que devem ser levados em consideração, são crianças menores de 1 ano, pois as mesmas têm a cabeça mais pesada que o restante do corpo, e esse fator se agrava quando se nasceram prematuras ou abaixo do peso. (CARSOSO, et al, 2020)

O objetivo deste estudo é relatar a importância do cuidado com o manuseio dos recém-nascidos e alertar sobre a gravidade de determinadas ações com os mesmos, já que não é um assunto muito enfatizado.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura que tem como objetivo analisar os impactos neurológicos que a Síndrome do bebê sacudido pode gerar, podendo-se notar a gravidade de tal assunto para a pediatria como para pais de recém-nascidos.

O estudo científico trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde a fonte de busca foram por meio da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e do Google Acadêmico. Utilizando com descritores “Síndrome do Bebê Sacudido”, “Traumatismo Cranioencefálico”, “Danos Neurológicos”. Foram incluídos artigos incluídos na íntegra publicados entre os anos de 2020 a 2025, na qual foram aplicados filtros no idioma de português e inglês. Foram excluídos artigos que não tiveram relação com a temática, revisões de literatura, teses, artigos fora do corte temporal (2020 a 2025), monografias, bibliografias. Com a busca nas bases de dados foram encontrados 743 artigos, com os filtros de inclusão e exclusão, um total de 111 artigos foram identificados, porém apenas 4 deles se tornaram pertinentes, incluindo assim 2 leis Federais e uma informação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar da intenção do responsável ser acalmar o bebê, sacudir o bebê veemente ainda será considerado uma forma de agressão. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº8.069/1990, as crianças têm o direito de proteção contra maus tratos físicos, psicológicos, sexual e negligências. Além disso, a lei Henry Borel, nº14.344 de 2022, cria formas de prevenir e enfrentar violências domésticas de crianças e adolescentes, incluindo assim os bebês e os protegendo da violência sofrida.

Em um estudo realizado nos Estados Unidos da América (EUA), foi mencionado que traumas infantis que podem causar mortes e traumas cranioencefálico chegam a 60%, em comparativa aos dados da Síndrome do bebê sacudido, 2% das mães americanas usam abuso físico em seus filhos de até 2 anos de idade como forma de disciplina. (DANIEL, et al, 2022).

Assim como, o contato com o bebê é de suma importância, o toque pele a pele tem grande importância para acalmar o bebê, porém, é importante que os cuidadores não ultrapassem os limites na hora de ninar e acabe se tornando sacudidas. (CARSOSO, et al, 2020).

Na atualidade são poucas as pesquisas produzidas com a temática de síndrome do bebê sacudido, principalmente no Brasil. Sendo esse uma temática muito importante tanto para os profissionais que tem esse manuseio dos RN após o seu nascimento como para os familiares das crianças que teriam contato durante seus primeiros anos de vida.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dessa revisão de literatura podemos ver a importância de uma maior visibilidade para essa síndrome, já que é algo recorrente e que possui risco de mortalidade. Poucos estudos foram realizados, além de antigos, grande parte deles estão em inglês e poucos são acessados.

Além disso, não é um assunto discutido pela sociedade e tem grande ausência de comunicação e prevenções que diminuam os riscos de possuírem. É necessário um conjunto de estratégias, políticas e ações atuando sobre esse determinado assunto.

5. REFERÊNCIAS

Di Fazio, N.; Delogu, G.; Morena, D.; Cipolloni, L.; Scopetti, M.; Mazzilli, S.; Frati, P.; Fineschi, V. New Insights into the Diagnosis and Age Determination of Retinal Hemorrhages from Abusive Head Trauma: A Systematic Review. *Diagnostics* 2023, 13, 1722. <https://doi.org/10.3390/diagnostics13101722>

Lei 8.069/90 disponível em <
<https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/crianca-e-adolescente/publicacoes/o-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente> >

Lei Henry Borel disponível em <
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14344.htm >

Maha Hosny Elshater, Nora Abd elhamid Zaki, Amina Mohamed Thabet, Amira Hassan Abdalfatah, “Effect of an Evidence-Based Program on Infants’ PURPLE Crying and Shaken Baby Syndrome among Nurses”. *Egyptian Journal of Health Care*, Vol13 No.2, 2022. Disponível em <
https://ejhc.journals.ekb.eg/article_276921_48c82161895fa6fd263faf42af9d892b.pdf
f >

Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, disponível em <
<https://sbop.com.br/paciente/doenca/sindrome-do-bebe-sacudido-shaken-baby-syndr/ome/#:~:text=O%20QUE%20%C3%89%20S%C3%8DNDROME%20DE,sangrament%20cerebral%20e%20hemorragias%20retinianas.> >

Vanessa Thomazini Cardoso, Caroline Guisantes de Salvo Toni. “ Síndrome do Bebê Sacudido: conhecimento de profissionais de educação infantil”. *PsicolArgum*, 2020.
<https://periodicos.pucpr.br/psicologiaargumento/article/download/26682/pdf>